

YOSHIMOTO BANANANING “OSHXONA“ ASARIDA
QO’LLANILGAN いく(iku)・ゆく (yuku) (BORMOQ) FE’LLARINING
LEKSIK VA SEMANTIK TAHLILI

Qo’ldosheva Gulmira Shuxrat qizi

*O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistratura
bosqich lingvistika yapon tili yo’nalish 2-kurs talabasi*

gulmirakuldosheva7@gmail.com

Tayanch so’zlar: izohli lug’at, lug’atshunoslik, leksik tahlil ,semantik tahlil, kontekstli til, omonimlar, analiz, aspekt

Ключевые слова: толковый словарь, лексикология, лексический анализ, семантический анализ, контекстуальный язык, омонимы, анализ, аспект

Key words: explanatory dictionary, lexicology, lexical analysis, semantic analysis, contextual language, homonyms, analysis, aspect

Annotatsiya: Ushbu maqoladan ko’zlagan asosiy maqsad yapon tili o’rganuvchilar uchun yapon tilidagi いく(iku)・ゆく(yuku) (bormoq) fe’llaring farqli tomonlarini ochib berish hamda, qo’llanilish usullarini leksik tahlil qilish, so’ngra badiiy asar ichidan ushbu fe’llar qo’llanilgan gaplarni aniqlash, so’ngra ushbu gaplarni yapon tilidagi izohli lug’atlar asosida semantik tahlil qilib, o’xshash va farqli jihatlarini yoritilib berildi.

Abstract: The main purpose of this article is to explain to Japanese language learners the different aspects of the Japanese verbs いく (iku) ・ゆく (yuku) (to go) and to lexically analyze the ways in which they are used, and then to use these verbs in a work of art. identification of the sentences used, followed by a semantic analysis

of these sentences based on explanatory dictionaries in Japanese, highlighting their similarities and differences.

Аннотация: Основная цель этой статьи — объяснить изучающим японский язык различные аспекты японских глаголов *い<(iku)* • *ゆ<(yuku)* (идти) и лексически проанализировать способы их употребления, а затем использовать эти глаголы в художественном произведении. выявление используемых предложений с последующим семантическим анализом этих предложений на основе толковых словарей японского языка с выделением их сходств и различий.

Kirish

Yapon tili o'zining murakkab tuzilishiga ega yozuvi va yuqori kontekstli til ekanligi bilan boshqa tillardan farq qiladi. Yapon tili kabi murakkab tilni o'rganish katta mehnatni talab qiladi, shuningdek, katta mashaqqatni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Ijod yoki ish bo'lganda ham avvalo kuchli xohish, gohida asliyat o'rganayotgandan ko'proq izlanish, mehnat, sabr-toqat talab qiladigan, turli xil materiallar ustida ijod qilishdir. Mana shuning uchun ham tilni o'rganayotgan odamlardan, avvalombor, sabr kerak bo'ladi. Bugungi kunga kelib, millatlararo o'zaro aloqa munosabatlarini kuchli o'rnatish va yanada mustahkamlashga ehtiyoj kuchaygan sari, xorijiy tillarni o'rganishga ham talab kengayib boraveradi. Xorijiy tilni o'rganish tarjima amaliyotida ham muhim hisoblanadi. Xorijiy tilni o'rganar ekanmiz, o'sha xalqning urf-odatlarini, madaniyati, kelib chiqishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Dunyodagi hech bir tilni lug'at boyligi hisoblanmish so'zlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Har bir til o'zining lug'at boyligi, grammatik qurilishi asosida vujudga keladi. Yapon tili ham dunyodagi murakkab tillarning biri hisoblanib, unda bir-biriga o'xshash bo'lgan so'zlar talaygina. So'zlar millatning yashash tarzi, urf-odatlarini, insonlar xarakteri, ichki kechinmalarini ko'rsatib beradi. Shularni hisobga

olgan holda har bir so'zni o'z o'rnida to'g'ri qo'llash talab etiladi. Shuning uchun ham so'zlarning ishlatilish usullarini o'rganish muhimdir.

Hozirgi kungacha O'zbekistonda sharqshunos filologlari tomonidan yapon tilining grammatikasi bo'yicha salmoqli darajada ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Afsuski, bu ilmiy izlanishlar orasida yapon adabiyoti, xususan, badiiy asarlarini o'rganib ilmiy tahlil qilishga bag'ishlangan ilmiy ishlar juda kamchilikni tashkil qiladi. Bundan tashqari, yapon adabiyotining jahon miqyosida tanilgan, mashhur yozuvchilarining asarlarini yapon tilidan o'zbek tiliga grammatik jihatdan taxlil ishlari ham juda kam.

Zamonaviy yapon adabiyoti olamida o'zining ko'p sonli o'quvchilariga ega bo'lgan, asarlari dunyoning bir necha tillariga tarjima qilingan, o'zining badiiy tasvirlash usuliga ega bo'lgan yozuvchilaridan biri – Yoshimoto Banananing “Oshxona” asarining o'zbek tili uchun yangiligi va asardagi fe'llarlar ustidan izlanishlar olib borilmaganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Ushbu tadqiqot ishimizdan ko'zlagan asosiy maqsad yapon tili o'rganuvchilar uchun yapon tilidagi いく(yuku)・ゆく(yuku) (bormoq) fe'llaring farqli tomonlarini ochib berish hamda, qo'llanilish usullarini leksik tahlil qilish, so'ngra badiiy asar ichida ko'rib chiqib semantik tahlil qilib, yoritib berish hisoblanadi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagilar asosiy vazifalarini etib belgilandi:

-Yapon tilidagi いく(yuku)・ゆく(yuku)(bormoq) fe'llaring ishlatilishini 5ta yapon tilidagi izohli lug'atlari asosida leksik tahlil qilish;

- Yoshimoto Banananing “Oshxona” asaridagi いく(yuku)・ゆく(yuku)(bormoq) fe'llari ishlatilgan gaplarni aniqlash;

- “Oshxona” asaridagi いく(yuku)・ゆく(yuku)(bormoq) fe'llari qanday hollatlarda qo'llanilganligini semantik tahlil qilish;

-Yapon tilidagi いく・Φく (bormoq) fe'llaring 5ta yapon tilidagi izohli lug'atlaridagi va Yoshimoto Banananing "Oshxona" asarida qo'llanilgan holatlardagi o'xshash va farqli tomonlarini aniqlash;

Ushbu tadqiqotning maqsadi qo'yilgan masalalarni yoritish va bilimlarimiz doirasini kengaytirishdir.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlarning tavsifi. Tadqiqot ishimizda nazariy va amaliy tarjimashunoslikning asosiy tadqiqot metodlari: qiyoslash, taqqoslash, adabiyotlardan foydalanish va nazariy xulosalarga kelish metodlaridan foydalandik. Shu bilan birga, yapon tili o'qituvchilar bilan suhbat qurib, internet saytlardan ma'lumotlar olib, yapon tilidagi いく・Φく (bormoq) fe'llaring ishlatilishi hamda ularning qo'llanilishi haqida ma'lumotlar olib, bilimlarni mustahkamlab, ma'lumotlar bilan ishlash ya'ni, analiz va tahlil qilish metodlaridan foydalandik.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati. Ushbu tadqiqot ishimizning nazariy ahamiyati shundan iboratki, ushbu ilmiy ishimizning tahlillaridan chiqadigan ilmiy xulosalar va yangilik shu soha vakillari hamda yapon tilini o'rganuvchilari uchun to'g'ri va aniq lug'at sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, yapon tilida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlarda ishlatilishi, yapon tilini o'rgatish jarayonida darslik, qo'llanma va lug'at yaratishda, tarjimonlik sohasida ham keng qo'llanishi mumkin. . Ushbu ishimizda tahlil qilingan fe'llarning qo'llanilish usullari, o'xshash va farqli tomonlari kelgusida yaponcha-o'zbekcha hamda o'zbekcha- yaponcha lug'atlar yaratishda manba bo'lib xizmat qila olishi mumkin.

Tadqiqot ishimizning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, biz yapon badiiy adabiyotlarida uchraydigan murakkab omonim so'zlarning ishlatilishi va farqli tomonlari hamda umum adabiy tilda tutgan o'rnini ko'rsatib beradi va bu sohadagi tadqiqot tamoyillarini yanada boyitadi. Bundan tashqari, tarjima nazariyasi, matn tahlili, lug'atshunoslik sohalarida ham umumli foydalanish mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqot ishimizda 「い<・ゆ<」(bormoq) fe'llariga aloqador ham leksik, ham semantik tahlil yoritildi. Jumladan, kerakli ma'lumotlar taqdim etildi. Ushbu ma'no jihatdan bir xil bo'lgan fe'llarning o'xshash va farqli tomonlari o'rganilib chiqildi. Ko'rib chiqilgan tadqiqot ishidan ko'zlangan maqsad amalga oshirish uchun yapon tilidagi 5ta izohli lug'at va Yoshimoto Banananing "Oshxona" asari olindi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu ma'no jihatdan bir xil bo'lgan fe'llarni qiyoslab o'rganib ko'rganda, sodda qilib aytganda, 「い<」(bormoq) fe'li asosan, 「い<」 ish harakat, o'zgarish, sezish, his qilish]kabi ma'nolarda, 「ゆ<」 (bormoq) fe'li esa aksincha, 「vaqt, hi-tuyg'u, mavhuml narsalarning yo'nalishi」ni ifodalanda qo'llanilishi aniqlandi.

Bunday xulosaga kelishimizga sabab, yapon tilidagi 5ta izohli lug'atlar va Yoshimoto Banananing "Oshxona" asarida qo'llanilgan gaplarning ham leksik ham semantik tahlili natijasidir. Shunday ekan, ushbu tadqiqot natijasidan kelib chiqqan holda, uni yapon tilini o'rganuvchilar ichida tadbiq etish o'rinli bo'lishi ko'zda tutilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

I. O'zbek tilidagi adabiyotlar:

- 1.1. Ma'rufov Z.M. "O'zbek tilining izohli lug'ati" 1tom M., "Rus tili" 1981
- 1.2. Raxmatullayev Sh. "O'zbek tilining etimologik lug'ati" T., "Universitet" 2000

II. Rus tili adabiyotlar:

- 2.1. Лютерйохон М. Японский язык грамматика разговорник словарью. М., АСТ:Астрель, 2007

2.2. Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлеская В. И. “Теоретическая грамматика японского языка”. М., 2008

III. Yapon tilidagi adabiyotlar:

3.1. 『チャレンジ小学国語辞典第三版』福武書店、1994年

3.2. 『小学新国語辞典第1版』光村教育図書、2002年

3.3. 『デイリーコンサイス国語辞典第3版』三省堂、2002年

3.4. 友松悦子・和栗雅子「初級日本語文法要点整理ポイント20」2004年

ズリーエーネットワーク

3.5. 許明子・宮崎恵子「レベルアップ日本語文法」2008年

3.6. 『学研現代新国語辞典改訂第4版』学習研究社、2018年

IV. Internet saytlar:

4.1. <http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3829178.html>

4.2. <http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%8...>

4.3. 吉本ばなな「キッチン」における主題の考察

https://note.com/sumi_note/n/n03f3920f727d

4.4. 吉本ばなな「キッチン」における主https://note.com/sumi_note/n/n03f3920f727d